

INHALTSVERZEICHNIS

1 **INHALTSVERZEICHNIS**

2 **VORWORT**

Herausgeber

ARTIKEL

4 VON DER KOSMOGONIE ZUM
IKONOKLASMUS. THEODOR
DÄUBLER, *MIT SILBERNER
SICHEL* - DAS WIDMUNGSEXEM-
PLAR FÜR PAUL KLEE
Wolfgang Kersten

30 GLEITENDE ÜBERGÄNGE –
KLEES RÄUME IN DER »LIQUID
MODERNITY«
Christoph Asendorf

48 JENSEITS DES GEDICHTS
PAUL KLEE ALS POET
Daniel Graf

68 LIGNES, LETTRES ET LINÉA-
MENTS ABSTRAITS
PAUL KLEE ET CY TWOMBLY
Anthi-Danaé Spathoni

79 DIE MALEREI UND DAS TEXTILE
IM WERK VON PAUL KLEE -
EINE BETRACHTUNG BIS ZU
DEN WEIMARER BAUHAUS-
JAHREN
Lea Schäfer

TWEETS

89 IN DER BLÜEMLISALPHÜTTE. EINE
NEU ENTDECKTE ZEICHNUNG VON
PAUL KLEE
Eva Wiederkehr Sladeczek

92 PAUL KLEE. DURCHSCHAUTE
SCHNECKEN
Myriam Dössegger

SOUND

95 »ZIRP-MASCHINE« (PLUS-MINUS)
Niklaus Erismann

96 **AUTOREN**

97 **IMPRESSUM**